

Il terremoto etneo del 26 dicembre 2018, M_w 4.9: rilievo degli effetti di fagliazione cosismica superficiale

Rapporto n. 1 del 21/01/2019

Il 26 dicembre 2018, alle ore 02:19 UTC, si è verificato un terremoto di M_w 4.9 nel versante orientale dell'Etna, localizzato strumentalmente tra gli abitati di Fleri e Pennisi (prov. di Catania) (lat. 37.6444, long. 15.1157) ad una profondità inferiore al chilometro (http://sismoweb.ct.ingv.it/maps/eq_maps/sicily/catalogue.php). Il terremoto ha prodotto un danneggiamento grave nell'area epicentrale, pari al grado VIII EMS (dati QUEST preliminari), e vistosi fenomeni di fagliazione superficiale lungo la faglia di Fiandaca, che è la più meridionale del sistema tettonico delle Timpe (Fig. 1). All'Etna la fagliazione è frequente per eventi molto superficiali di magnitudo

>3.5 (Azzaro, 1999). Il terremoto in questione rappresenta l'evento più significativo, in termini di magnitudo ed impatto sul territorio (danneggiamento e effetti vari sul terreno) verificatosi nell'area etnea negli ultimi 70 anni (<http://emidius.mi.ingv.it/CPT115-DBMI15/>).

Figura 1 – Epicentro e meccanismo focale del terremoto del 26/12/2018.. Faglie (da Azzaro et al., 2012): a, Ragalna; b, Tremestieri-Trecastagni-S. Gregorio; c, Ripe della Naca-Piedimonte-Calatabiano; d, Pernicana; AC, Acicatena; AP, Aciplatani; AT, Acitrezza; CA, Calcerana; FF, Fiumefreddo; MC, Mt. Cicirello; PD, Piedimonte; PL, Punta Lucia; PN, Pizzi Deneri; PT, Praiola-Torre Archirafi; SA, S. Alfio; SB, Serra S. Biagio; SG, S. Gregorio; SV, S. Venera; TD, Tardaria. Lo schema (a) illustra il contesto regionale: AMT, fronte della Catena Appennino-Maghrebide; ME, Scarpata di Malta; TF, Faglia di Taormina.

La Faglia di Fiandaca è una struttura che si estende per una lunghezza totale di circa 13 km, caratterizzata nel settore più settentrionale (Fleri-Pennisi) da una direzione NW-SE, e nella porzione

meridionale (S.M. la Stella-Aci Catena) da una direzione circa NNW-SSE (Fig. 2). Dal punto di vista morfotettonico, la porzione settentrionale della Faglia di Fiandaca è prevalentemente nascosta (*hidden fault* in letteratura) dalle colate laviche del 1000 e 1329, ovvero non mostra una scarpata di faglia chiaramente identificabile senza l'occorrenza di fagliazione superficiale. L'intera struttura è localmente interessata da *creep* asismico, soprattutto nella sua parte più meridionale, e

Figura 2 – Rilievo geologico (in viola) effettuato da EMERGEO lungo la Faglia di Fiandaca, aggiornato al 18/01/2019; la stella rappresenta l'epicentro strumentale del terremoto (da Azzaro et al., 2012).

in passato ha manifestato ripetuti effetti di fagliazione superficiale cosismica, come durante la sequenza sismica del 1984 o il terremoto del 1894, per citare gli eventi maggiori (Fig. 3). Il gruppo di emergenza geologica dell'INGV Emergeo si è attivato, a partire da giorno 27 dicembre, per il rilievo degli effetti geologici cosismici associati all'evento di M_w 4.9 del giorno 26, effettuando quattro campagne di misura con squadre che si sono alternate sul terreno (per un totale di 60 gg./persona), supportate da personale in laboratorio per il caricamento dei dati sul database dell'istituto (43 gg./persona). Il rilievo, ancora in corso alla data del presente rapporto, ha consentito la raccolta e catalogazione di circa 900

Figura 3 – Dettaglio dell'area del versante orientale etneo maggiormente interessato dagli effetti di fagliazione superficiale cosismica (modificato da Azzaro, 2010).

punti di misura relativi a posizionamento, geometria, rigetto e cinematica delle fratture cosismiche (Fig. 4).

Figura 4 – Sintesi dei punti di misura della fagliazione superficiale effettuati dal gruppo EMERGEO nel periodo 28 dic. 2018-18 gen. 2019. I rettangoli verdi rappresentano le aree coperte da riprese aeree con droni.

Complessivamente il terremoto del 26-12-2018 ha prodotto rotture di superficie per una lunghezza di circa 7.5 km lungo la faglia di Fiandaca, che hanno interessato sia terreni di copertura (depositi coerenti e incoerenti) che rilevati stradali e manufatti vari. La direzione prevalente delle fratture

ruota da NW-SSE a circa N-S spostandosi lungo la faglia (Fig. 5); la cinematica è transtensiva destra, con spostamenti orizzontali fino a 30 cm.

Figura 5 – Diagrammi a rosa delle direzioni delle rotture rilevate lungo la porzione settentrionale (a sinistra) e meridionale (a destra) della Faglia di Fiandaca.

Per la ricostruzione di dettaglio dello scenario deformativo sono state effettuate riprese aree mediante un drone utilizzando tecniche fotogrammetriche di alta precisione (ortofoto, DEM 3D), con risoluzione media di 1 cm/pixel (Fig. 6). Le immagini, acquisite ed elaborate dal gruppo droni FlyEye operante presso l'INGV-CT, consentono anche la mappatura degli effetti sismo-geologici secondari (frane, cadute di muretti a secco ecc.).

Figura 6 – Esempio di immagini in alta definizione ottenute da riprese aeree lungo la Faglia di Fiandaca (località Pennisi). L'immagine di destra è ortorettificata (elab. software Agisoft Photoscan). Localizzazione in Tab. 1.

L'ampiezza della zona di fratturazione è variabile da poche decine fino a 50-60 metri; la dislocazione principale è accompagnata da rotture parallele *en-echelon* sinistre. Notevole la continuità e le caratteristiche della zona di fratturazione sia su rilevati stradali e manufatti che su suolo agrario (Fig. 7).

Figura 7 – Effetti di fagliazione superficiale su suolo agrario e manufatti. Localizzazione in Tab. 1.

Un aspetto ricorrente nel campo di fratture è la presenza di strutture a *graben* e *open crack* anche di notevoli dimensioni, indice di elevati valori di componente tensionale (Fig. 8).

Figura 8 – Esempi di strutture a *graben* e fratture beanti (*open cracks*). Localizzazione in Tab. 1.

In alcuni settori le rotture si sviluppano in coincidenza di una piccola scarpata morfologica, che cumula gli effetti deformativi della faglia nel medio termine (decadi, Fig. 9).

Figura 9 – Scarpata morfologica, espressione della componente verticale della Faglia di Fiandaca cumulata nel medio termine. Si noti la deflessione del lastricato stradale dovuta alla componente laterale destra del recente movimento cosismico. Localizzazione in Tab. 1.

Infine, si segnalano anche numerosi effetti secondari, sia nella porzione nord che in quella sud della Faglia di Fiandaca, in forma di crolli e deformazioni di muretti a secco e di contenimento sia nelle aree urbanizzate che in quelle di campagna caratterizzate da estesi terrazzamenti (Fig. 10).

Figura 10 – Esempio di crollo di muri a secco e di contenimento. Localizzazione in Tab. 1.

Immagine	Coordinate (Lat, Long) DMS
Fig. 6 a	37 38 18.39; 15 7 42.3
Fig. 6 b	37 38 48.53; 15 7 21.05
Fig. 7 a	37 39 2.09; 15 6 55.12
Fig. 7 b	37 38 43.57; 15 7 22.18
Fig. 8 a	37 37 32.65; 15 8 6.82
Fig. 8 b	37 38 47.6; 15 7 20.66
Fig. 8 c	37 38 15.36; 15 7 47.84
Fig. 8 d	37 38 39.20; 15 7 26.79
Fig. 8 e	37 38 30.02; 15 7 33.3
Fig. 9	37 38 00.0; 15 7 53.71
Fig. 10	37 39 7.60; 15 7 4.77

Tabella 1 – Coordinate geografiche (CGS WGS84) delle fotografie presentate nelle figure.

Note conclusive

Il quadro degli effetti di rilevati sul terreno conferma, come già noto in letteratura per l'Etna (Azzaro, 1999; Azzaro et al., 2012; Gresta, 2010), l'origine primaria della fagliazione del terremoto del 26-12-2018 (M_w 4.9). In particolare i dati raccolti sinora hanno evidenziato che:

- a) la fagliazione cosismica interessa per intero la Faglia di Fiandaca, e si estende verso sud anche al di fuori dell'area di danneggiamento massimo;
- b) è stato possibile rilevare la componente cosismica anche nel settore meridionale della faglia, dove solitamente la deformazione si esplica in regime di *creep* asismico;

- c) le Faglie di Acicatena ed Aciplatani mostrano deboli riattivazioni che, in alcuni casi, hanno portato ad ordinanze di sgombero di edifici già compromessi dagli effetti di *creep* che interessano storicamente queste aree;
- d) il rilievo di estremo dettaglio degli effetti di fratturazione prodotti dal terremoto del 26-12-2018, ha permesso di mappare con maggior precisione rispetto al passato, lo sviluppo in superficie della Faglia di Fiandaca nel settore nord tra Pennisi e Fleri (Fig. 11). Tale discrepanza è dovuta al fatto che il tracciamento di questa parte della faglia era stato definito (Azzaro et al., 2012) esclusivamente sulla base di dati di terremoti storici, gli unici in quel momento disponibili.

Figura 11 – Carta geologico-strutturale del basso versante sud-orientale dell’Etna (geologia da Branca et al., 2011; strutture da Azzaro et al., 2012). Si noti che le rotture cosismiche (punti verdi) si posizionano qualche centinaio di metri a nord rispetto alla traccia della faglia nel settore tra Pennisi e Fleri, e poco più a sud tra Fleri e M. Ilice.

Va infine rilevato che gli effetti di fagliazione superficiale rappresentano un ulteriore elemento di pericolosità a scala locale, particolarmente quando si sviluppano all’interno di zone fortemente antropizzate, in quanto sono responsabili di una esaltazione del danno sull’edificato rispetto a quello prodotto dal semplice scuotimento (i.e. azione sismica).

In conclusione, anche se di magnitudo moderata (M 3.5-5.0) i terremoti superficiali (H < 2 km) in aree vulcaniche possono dislocare la superficie molto chiaramente. Fenomenologie simili si sono

osservate ad Ischia per il terremoto di Casamicciola del 21-8-2017, seppure con differenze dovute ai diversi parametri geofisici del terremoto e alla geologia locale (Nappi et al., 2018).

I rilievi sul terreno sono in fase di ultimazione; l'analisi dei dati geologici raccolti e la loro interpretazione sarà confrontata con dati sismologici e geodetici per definire in maniera più completa il fenomeno sismico occorso.

Lavori citati

Azzaro R. (1999). Earthquake surface faulting at Mount Etna volcano (Sicily) and implications for active tectonics. *Journal of Geodynamics*, 28, 193-213.

Azzaro R. (2010). Sismicità ed effetti dei terremoti nel versante orientale dell'Etna. In: R. Azzaro, C.F. Carocci, M. Maugeri, A. Torrisi (a cura di), *Microzonazione sismica del versante orientale dell'Etna*. Studi di primo livello, Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile. Le Nove Muse editrice, pp. 65-79.

Azzaro R., S. Branca, K. Gwinner, e M. Coltelli (2012). The volcano-tectonic map of Etna volcano, 1:100.000 scale: an integrated approach based on a morphotectonic analysis from high-resolution DEM constrained by geologic, active faulting and seismotectonic data. *Italian Journal of Geosciences*, 131, 153-170.

Branca S., M. Coltelli, G. Groppelli e F. Lentini (2011). Geological map of Etna volcano, 1:50,000 scale. *Italian Journal of Geosciences*, 130, 3, 265-291.

Gresta S. (2010). Zone di fratturazione al suolo. Rilievo e perimetrazione. In: R. Azzaro, C.F. Carocci, M. Maugeri, A. Torrisi (a cura di), *Microzonazione sismica del versante orientale dell'Etna*. Studi di primo livello, Regione Siciliana, Dipartimento della Protezione Civile. Le Nove Muse editrice, pp. 81-98.

Nappi R., G. Alessio, G. Gaudiosi, R. Nave, E. Marotta, V. Siniscalchi, R. Civico, L. Pizzimenti, R. Peluso, P. Belviso e S. Porfido (2018). The 21 August 2017 M_D 4.0 Casamicciola earthquake: first evidence of coseismic normal surface faulting at the Ischia volcanic Island. *Seismological Research Letters*, 89, 4, 1323-1334.

EMERGEIO WORKING GROUP (EMERGENZA ETNA 2018)

Raffaele Azzaro, Stefano Pucci, Rosa Nappi, Paolo Marco De Martini, Marco Moro, Stefano Branca, Carlo Alberto Brunori, Marco Caciagli, Francesca Cinti, Riccardo Civico, Luigi Cucci, Salvatore D'amico, Maria Teresa Mariucci, Rosella Nave, Tullio Ricci, Alessandra Smedile, Stefano Gori, Paola Montone, Daniela Pantosti, Luca Pizzimenti, Vincenzo Sapia, Gabriele Tarabusi, Roberto Vallone, Alessandra Venuti, Fabio Villani.

FLYEYE – TEAM (INGV-OE)

Massimo Cantarero, Emanuela De Beni, Alfio Messina.

Esclusione di responsabilità e limiti di uso delle informazioni

L'INGV, in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 2 del D.L. 381/1999, svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale, provvedendo alla organizzazione della rete sismica nazionale integrata e al coordinamento delle reti sismiche regionali e locali in regime di convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile.

L'INGV concorre, nei limiti delle proprie competenze inerenti la valutazione della Pericolosità sismica e vulcanica nel territorio nazionale e secondo le modalità concordate dall'Accordo di programma decennale stipulato tra lo stesso INGV e il DPC in data 2 febbraio 2012 (Prot. INGV 2052 del 27/2/2012), alle attività previste nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile.

In particolare, questo documento¹ ha finalità informative circa le osservazioni e i dati acquisiti dalle Reti di monitoraggio e osservative gestite dall'INGV. L'INGV fornisce informazioni scientifiche utilizzando le migliori conoscenze scientifiche disponibili al momento della stesura delle previste relazioni; tuttavia, in conseguenza della complessità dei fenomeni naturali in oggetto, nulla può essere imputato all'INGV circa l'eventuale incompletezza ed incertezza dei dati riportati.

L'INGV non è responsabile dell'utilizzo, anche parziale, dei contenuti di questo documento da parte di terzi e di eventuali danni arrecati a terzi derivanti dal suo utilizzo.

La proprietà dei dati contenuti in questo documento è dell'INGV.

¹ Questo documento rientra nella categoria di livello 3 come definita nei "Principi della politica dei dati dell'INGV (d.p. n. 200 del 26.04.2016)".

Citare come: EMERGEO WG (2019). Il terremoto etneo del 26 dicembre 2018, M_w 4.9: rilievo degli effetti di fagliazione cosismica superficiale. Rapporto INGV n. 1 del 21/01/2019, 9 pp., doi 10.5281/zenodo.2545555.